

TIBBIYOT SOHASIDA PSIXOLOGIK XIZMATNI TASHKIL QILISH ZARURATI

Urazbaeva Dilbar Abdullayevna

**Ma'mun-universiteti, Psixologiya fakulteti dekani,
psixologiya fanlari doktori (DSc), dotsent**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10693177>

Annotatsiya: bugungi kunda psixologik xizmatni joriy qilish ayniqsa tibbiyot sohasida psixologik xizmatni yaxshi tashkil etish zarurati oshib bormoqda, shu bosidan ushbu tezisda ushbu muammo haqida fikr-mulohazalar yuritiladi.

Kalit so'zlar: Psixologik xizmat, ta'lim tizimi, profilaktika, psixologik komponentni, shifokor.

Kirish:

Tibbiyotni rivojlantirishning asosiy ehtiyojlaridan biri bu terapevtik jarayon va shifokorning kasbiy faoliyatini tizimli darajada psixologik qo'llab-quvvatlashni joriy etish zarurati. Tibbiy yordam ko'rsatishning psixologik komponentini kuchaytirish ko'plab zamonaviy rivojlanish tendentsiyalariga javob beradi va uni takomillashtirish bo'yicha keng ko'lamli vazifalarni hal qiladi – tijorat komponentini oshirishdan tortib, tibbiy muhitni insonparvarlashtirishni oshirishgacha¹.

Bugungi kunda tibbiy yordamga murojaat qilgan kishiga psixologik yordam sog'liqni saqlashning ayrim sohalarida, birinchi navbatda psixiatriya va narkologiyada, shuningdek onkologik, jarrohlik va yurak klinikalarida keng va samarali amalga oshirilmoqda². Biroq, shifokorning kasbiy faoliyatining psixologik jihatlariga hozircha yetarlicha e'tibor berilmagan, garchi ularning ahamiyati va zaruriyati bugungi kungacha shartsiz bo'lsa ham.

Klinikada psixologik komponentni topshirish masalasi munozarali, ammo amaliy yechimlarni izlashni talab qiladi. Biz turli xil variantlar haqida gapiramiz, xususan:

- shifokorning malakasini oshirish orqali psixokorreksiya muammolarini hal qilish uchun uning funktsional imkoniyatlarini kengaytirish;
- asosiy davolash jarayoniga qo'shimcha bo'lgan tor kasbiy muammolarni hal qilish uchun xodimlar darajasida mutaxassis – tibbiy psixologni joriy etish;
- tibbiyot xodimlari, psixolog, ijtimoiy ishchi, o'z – o'zini boshqarish bo'yicha mutaxassislarni o'z ichiga olgan fanlararo jamoalarni yaratish;

Ushbu masala bo'yicha eng ob'ektiv yondashuvlarga erishish uchun biz muhokama qilish uchun shifokorning kasbiy faoliyatining asosiy psixologik jihatlarini taklif qilishni zarur deb bilamiz:

- psixologni davolash va profilaktika muassasasi tarkibiga bosqichma-bosqich integratsiya qilish uchun maqbul psixologik, tashkiliy, korporativ sharoitlarni yaratish va ularga rioya qilish;
- tibbiyot xodimlarining kasbiy deformatsiyasi va hissiy charchash hodisalarining oldini olish va erta diagnostikasi;

¹ Журавлева М.В., Мудунов А.М., Улумбекова Г.Э. Вектор на персонализированную медицину: от внедрения в практику до ожидаемых результатов // ОРГЗДРАВ: новости, мнения, обучения. Вестник ВШОУЗ. 2021. Т. 7, № 4 (26). С. 51–63.
DOI: <https://doi.org/10.33029/2411-8621-2021-7-4-51-63>

² Абросимов И.Н. Угроза жизни как предиктор выбора копинг-стратегий, уровня приверженности лечению и качества жизни у взрослых пациентов с муковисцидозом // Российский психологический журнал. 2015. Т. 12, № 1. С. 60–69.

➤ shifokorning professional vositalaridan biri sifatida kommunikativ kompetentsiyani rivojlantirish.

Davolash-profilaktika muassasasining tuzilishi va umumiy faoliyatiga psixolog mutaxassislarni kiritish algoritmi

Psixologlarning tibbiyot muassasasining umumiy tashkilotiga qo'shilishi bosqichma-bosqich algoritmgaga ega bo'lishi kerak, chunki muassasa faoliyatining turli darajalarida turli xil so'rovlar va ish talablari qo'yiladi³.

Birinchi bosqich psixologni bemorlarga psixologik yordam ko'rsatish va qo'llab-quvvatlash uchun to'laqonli xodimlar bo'limi sifatida kiritishni o'z ichiga oladi, chunki ularning aksariyati nafaqat kasallikdan xalos bo'lishning aniq maqsadi bilan, balki tinglash, tasdiqlash yoki qabul qilish uchun psixologik ehtiyoj bilan muassasaga murojaat qilishadi.

Zamonaviy bemor ko'plab manbalar, shu jumladan Internet-resurslar tufayli o'z kasalliklariga juda yaxshi yo'naltirilgan bo'lib, afsuski, ko'pincha dalillarga asoslangan tibbiyot nuqtai nazaridan shubhali ma'lumotlarga ega. Ko'pgina bemorlar o'zlarining mikrosotsial muhitida tegishli yordamni topa olmaydilar va natijada o'zlarining kasalliklarini o'zlari uchun muhokama qila olmaydilar, qabul qila olmaydilar va psixologik kontseptsiyalashtira olmaydilar, bu kasallikning ichki ko'rinishini shakllantirish uchun aniq to'siq – kasallik sharoitida shaxsni o'zini o'zi boshqarishning asosiy psixologik vositasi⁴.

Tibbiy psixolog sog'liqni saqlash tizimining zamonaviy yuqori texnologiyali va yuqori ma'lumotli dunyo haqiqatlarida to'liq ishlashi uchun zarur bo'lgan muhim elementidir.

Ikkinchi bosqich - bu psixologning muassasa tizimiga shifokorning o'ziga yordam beradigan mutaxassis sifatida qo'shilishi. Hozirgi vaqtda shifokor bir qator tashkiliy sabablar va sharoitlar (yuqori ish oqimi, qabul qilish vaqtining cheklangan chegarasi, raqamli portallar bilan ishlash va boshqalar) tufayli ish joyida katta stressga duch kelmoqda. Bunda tibbiy psixologning stressni yengishga yordam beradigan va charchashning oldini olishga yordam beradigan mutaxassis sifatida vazifalari to'g'ridan-to'g'ri tibbiyot muassasasi xodimlariga yuborilishi kerak.

Integratsiyaning uchinchi bosqichi tibbiy xodimlar uchun kommunikativ kompetentsiyani, shuningdek, kichik tibbiyot xodimlari va shifokorlardan tortib ma'muriyatgacha bo'lgan barcha darajadagi bemorlar bilan ishlashning umumiy sifatini oshirish maqsadida amaliyotga yo'naltirilgan qo'shimcha ta'lim dasturlari va treninglarini amalga oshirishdir.

Ushbu bosqich doirasida tibbiyotning ayrim sohalari va yo'nalishlarida (masalan, onkologiya, revmatologiya, narkologiya) muvaffaqiyatli ishlaydigan, ammo tizim algoritmi va tuzilishiga ega bo'lmagan "bemorlar maktabi" loyihasi amalga oshirilishi mumkin. Bemor maktablari an'anaviy ravishda shaxsni kasallik sharoitlariga guruhli ta'lim formatida moslashtirishga qaratilgan bo'lib, seminarlar, o'quv ma'ruzalari, psixologik ko'nikmalar bo'yicha treninglar va qo'llab-quvvatlash guruhlarini o'z ichiga oladi.

Tibbiy amaliyotda kommunikativ kompetentsiya muammosi:

³ Консон К., Фролова Е.В., Костюкович О.М. Мультидисциплинарный подход в гериатрии // Вестник Северо-Западного государственного медицинского университета имени И.И. Мечникова. 2018. Т. 10, № 4. С. 49–54. DOI: <https://doi.org/10.17816/mechnikov201810449-54>

⁴ Ялтонский В.М., Дияжева Л.В., Абросимов И.Н. Совладающее поведение подростков, больных муковисцидозом // Медицинская психология в России. 2011. № 6 (11). С. 14.

Tibbiyotni rivojlantirishning yana bir muhim ehtiyoji - bu tibbiyot mutaxassislariga qo'shimcha psixologik ta'lim berish zarurati. Bu quyidagi xususiyatga bog'liq: har qanday kasallik, bir tomondan, ruhiy shikastlanish manbai bo'lishi mumkin yoki boshqa tomondan, ruhiy ishdagi mavjud buzilishlarning moddiy aksi bo'lishi mumkin. Bemor bilan muloqotni nafaqat mavjud psixologik iztirobni kuchaytiribgina qolmay, balki yangisini ham keltirib chiqarmaydigan tarzda qurish qobiliyati har qanday tibbiy-profilaktika muassasasi xodimlaridan samarali kasbiy aloqa sohasida ma'lum ixtisoslashtirilgan bilim va ko'nikmalarni talab qiladi.

Shuni tushunish kerakki, raqamli texnologiyalar asrida, odam tibbiy yo'naltirilgan axborot resurslaridan cheksiz foydalanish imkoniyatiga ega bo'lganda, qabuldagi shifokor ko'pincha axborot tengligi illyuziyasiga ega bo'lgan va internetda olingan bilimlarni mutaxassisning kasbiy mahoratiga qarama-qarshi bo'lgan bemorga duch kelishga majbur bo'ladi. Ushbu muammoni hal qilish kognitiv xulq-atvor yondashuvi paradigmasida amalga oshirilishi mumkin, bu esa kognitiv buzilishlarni fikrlar, e'tiqodlar yoki munosabatlar darajasida aniqlash va tuzatishga imkon beradi, bu esa keyinchalik xatti-harakatlarni o'zgartirishga imkon beradi⁵.

Xulosalar:

Har qanday profilning shifokori oldida turgan asosiy vazifalardan biri bu bemorni uning nazorati ostidagi jarayonlar maydoniga qaytarishdir. Xulosa sifatida shuni takidlashimiz lozim bugungi kunda tibbiyot sohasida psixologik xizmatni tashkil qilish jamiyatning muhim muammolaridan biri hisoblanadi. Ushbu sohaga e'tibor va tadqiqotlarni jalb qilish ta'lim jarayonining asosiy vazifalaridan biridir.

References:

1. Urazbaeva, D. (2023). PSIXOSOMATIK KASALLIKLARDA BEMORLAR BILAN PSIXOLOGIK TADBIRLAR OLIB BORISH ZARURATI. *TISU ilmiy tadqiqotlari xabarnomasi*, 1(2), 189-192.
2. ABDULLAYEVNA, D. (2024). SOMATIK KASALLIKLARDA O'SMIRLAR PSIXOEMOTSIONAL HOLATLARINI IJTIMOY-PSIXOLOGIK TADQIQ QILISH ZARURATI. *News of UzMU journal*, 1(1.1. 1.), 215-219.
3. Уразбаева, Д. А. (2023). ОНКОЛОГИК БЕМОРЛАР ИЖТИМОЙ-ПСИХОЛОГИК ҲОЛАТИНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ ХУСУСИЯТЛАРИ. *НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ "МА'МUN SCIENCE"*, 1(1).
4. Журавлева М.В., Мудунов А.М., Улумбекова Г.Э. Вектор на персонализированную медицину: от внедрения в практику до ожидаемых результатов // ОРГЗДРАВ: новости, мнения, обучения. Вестник ВШОУЗ. 2021. Т. 7, № 4 (26). С. 51–63. DOI: <https://doi.org/10.33029/2411-8621-2021-7-4-51-63>
5. Вестник Северо-Западного государственного медицинского университета имени И.И. Мечникова. 2018. Т. 10, № 4. С. 49–54. DOI: <https://doi.org/10.17816/mechnikov201810449-54>
6. Rzeszutek M., Schier K. Temperament traits, social support, and burnout symptoms in a sample of therapists // *Psychotherapy (Chicago, Ill.)*. 2004. Vol. 51, N 4. P. 574–579. DOI: <https://doi.org/10.1037/a0036020>

⁵ Малыгин В.Л., Искандирова А.С., Пахтусова Е.Е. и др. Проблема обучения навыкам эффективных коммуникаций будущих врачей-стоматологов // *Cathedra-Кафедра. Стоматологическое образование*. 2017. № 59. С. 54–57.

7. Chen D.W., Gerolamo A.M., Harmon E. et al. Interprofessional collaborative practice in the medical intensive care unit: a survey of caregivers' perspectives // J. Gen. Intern. Med. 2018. Vol. 33, N 10. P. 1708–1713. DOI:<https://doi.org/10.1007/s11606-018-4623-3>
8. Chadi N., Kaufman M., Weisbaum E. et al. In-person versus ehealth mindfulness-based intervention for adolescents with chronic illness: protocol for a randomized controlled trial // JMIR Res.Protoc. 2017. Vol. 6, N 11. P. 241. DOI: <https://doi.org/10.2196/resprot.7700>
9. Нефф К., Гермер К. Как пережить трудные минуты жизни. Целительное сочувствие к себе. Санкт Петербург : Питер, 2021. 256 с.
10. Sharifzoda, S. (2023). Pedagogical and psychological directions of preparing professional activities for the socialization of future teachers on the basis of a gender approach. *Development and innovations in science*, 2(11), 22-28
11. Sharifzoda, S. (2023). System of preparing future teachers for professional activity on the socialization of students on the base of gender approach. *International Bulletin of Applied Science and Technology*, 3(11), 378-387.

INNOVATIVE
ACADEMY